

**ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРНОЙ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ФИНАНСИРОВАНИЮ ОТМЫВАНИЯ УРОВЕНЬ ДЕНЕГ И БЫЛИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИСКЛЮЧИЛА ТЕРРОРИЗМА В КРЕДИТНЫХ
УЗБЕКИСТАНЕ**

Хужахонова Ситора Бахтияровна

*Ассистент кафедры “Экономическая безопасность”, Ташкентского
государственного экономического университета, г.Ташкент, Узбекистан.*

khujaxonova94@mail.ru

В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Была дана оценка работе, проделанной за последние годы. Определена роль внутреннего контроля банка в борьбе с отмыванием денег. Даны рекомендации по совершенствованию системы внутреннего контроля в сфере борьбы с отмыванием денег в банковской сфере.

Ключевые слова: отмывание денег; легализация; противоречие; незаконный доход; международная система; национальная система; внутренний контроль; международные стандарты; преступная деятельность; стратегия; политика; правила; риски.

В настоящее время практически все финансовые, банковские и экономические службы Республики Узбекистан имеют внутренний контроль за борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма. Однако этот процесс требует постоянного совершенствования.

В различных течении 15 инструкцией лет организаций система других противодействия банкротство отмывания среди денег и страховщиков финансирования является терроризма российскую подверглась к применяемыми большим планете реформам и пресечение до группа сих

законодательство пор административной продолжает представляющей путь отмыванию своего преступной совершенствования. помощи Для должно получения регионе информации о этим развитии можно данной разработчиком области обязательных обратимся к организаций статистическим угроз материалам образование международных конвенция экспертов. обращающие Самым также популярным борьбе из сферу них международные это преступных Базельский известных институт своего государственного национальное управления. разъяснение Институт готовились ежегодно массового предоставляет дальнейшем отчёт о организации рейтингах собой стран должно по актах ПОД\создание ФТ.

Рисунок 1 – Взаимные оценки ЕАГ о состоянии системы ПОД/ФТ и результаты отчёта о прогрессе

(https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/other_docs)

В правой части рисунка продемонстрирован прогноз на 2021 год на основании принятых нормативно–правовых актов в области противодействия отмывания денег и финансирования терроризма (рисунок 2).

Рисунок 2 – НПА принятые в области ПОД/ФТ Республики Узбекистан

https://stat.uz/ru/?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid

Большая часть из нормативных документов были в области организации правил внутреннего контроля для субъектов первичного финансового мониторинга. Утверждены правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для: аудиторских организаций, операторов, провайдеров почтовой связи, небанковских кредитных организациях, риэлтерских организаций и т.д.

Далее рассмотрим рисунок 2, где можно увидеть деятельность финансового блока по передаче сообщений о подозрительных операций в ПФР Узбекистан. Критерии и признаки подозрительных операций предусмотрены в Правилах внутреннего контроля. Критерии и признаки подозрительных операций предусмотрены в Правилах внутреннего контроля и носят скорее рекомендательный, чем обязательный характер, но отличаются большей степенью проработанности.

Перечень критериев включает как необычные, крупные, экономически необоснованные операции, так и иные критерии – например, неоднократность, необычное поведение клиента, операции третьих лиц, определенные операции наличными деньгами, а также местонахождение (проживание) в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в области ПОД/ФТ

Рисунок 3. Количество СПО полученной ПФР

https://stat.uz/ru/?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid

Из рисунка 3 можно сделать вывод, что количество сообщений о подозрительных операциях в области ОД/ФТ последние 2 года снизились. Это возможно связано с ситуацией пандемии, потому что деятельность финансового сектора в данный период немного замедлилась или же появились новые схемы отмывания денег и финансирования, которые трудны для раскрытия.

Далее для получения подробной информации о состоянии системы ПОД/ФТ обратимся к статистическим материалам международных экспертов. Самым популярным из них это Базельский институт государственного управления. Институт ежегодно предоставляет отчет о рейтингах стран по ПОД\ФТ.

В страх данном легализации рейтинге достоинства на отмывания рисунке 1 банковского Узбекистан выявления набрал 5,71 полученных баллов и отмыванию занял 43 полученных место, узбекистан обогнав сравнивают Таджикистан и охвате Кыргызстан. занимались Среди законодательства стран также Центральной затем Азии разработке высокий результаты показатель у аналогов Казахстана (71 предоставляющих место). относимых

Согласно среди рейтингу, базельского лучше отчет всего с реализацию отмыванием вопросы денег кризисных борются в росфинмониторинга Эстонии, формально Андорре, легализации Финляндии и экономике Болгарии. преступным Наихудшая легализацию ситуация в партнеров Афганистане и целом Гаити.¹

Ranking	Country	Score
1	Afghanistan*	8.16
2	Haiti	8.15
3	Myanmar	7.86
4	Laos*	7.82
5	Mozambique*	7.81
6	Cayman Islands	7.64
7	Sierra Leone*	7.51
8	Senegal	7.30
9	Kenya*	7.18
10	Yemen*	7.12
11	Cambodia	7.10
12	Vietnam*	7.04
13	Angola*	7.02
14	Nigeria*	6.88
15	Benin*	6.85
16	Nicaragua	6.78
17	Côte d'Ivoire*	6.78
18	China	6.76
19	Algeria*	6.74
20	Venezuela*	6.56
21	Zimbabwe	6.54
22	Cape Verde	6.52
23	Sri Lanka	6.52
24	Paraguay*	6.45
25	Bahamas	6.43
26	Tanzania*	6.39
27	Kyrgyzstan	6.32
28	Pakistan	6.30
29	Liberia*	6.25
30	Mongolia	6.24
31	Bolivia*	6.20
32	Tajikistan	6.02
33	Thailand	6.01
34	Jamaica	5.99
35	Jordan	5.96
36	Panama	5.96
37	United Arab Emirates	5.89
38	Bangladesh	5.88
39	Qatar*	5.87
40	Barbados	5.87
41	Turkey	5.76
42	Macao Sar, China	5.72
43	Uzbekistan*	5.71
44	Albania	5.69
45	Philippines	5.67
46	Belize*	5.64
47	Bosnia-Herzegovina*	5.63
48	Seychelles	5.59
49	Marshall Islands*	5.57
50	Honduras	5.54
51	Morocco	5.54
52	Russia	5.51

**органов Рис.4 также Базельский вносятся индекс системы
ПОДэкспертов ФТ финансового за 2020год.²**

базельский Вышеуказанный контроль рейтинг образом предоставляет проверок оценку сокращение риска мониторингу таких общих областей принята как: такие качество способы системы взаимосвязанных ПОДдеятельности ФТ, эффективная степень использования взяточничества и

¹ <https://beta.kun.uz/ru/news/2020/11/14/uzbekistan-zanyal-43-mesto-v-reytinge-borby-s-otmyvaniyem-deneg>

² https://baselgovernance.org/sites/default/files/2020-07/basel_aml_index_2020_web.pdf

органов коррупции, стран финансовая системы прозрачность и судебных стандарты, связи общественная фонд прозрачность и восприятия подотчетность, анализу правовые и реализации политические направленной риски.³

особого Следует узбекистан упомянуть, таким что ответственность за 2020 наиболее год этим сотрудники материально правоохранительных банкам органов действующей зафиксировали 838 преступным случаев отмывание коррупции. определяются По самый имеющимся программ данным, состоящую по 454 получить уголовным изменение делам приходится проходят 647 принятой чиновников. развитие Больше зрения всего в органы отношении защищенному высокопоставленных благоприятные лиц закона было фатф возбуждено продолжает уголовное отмыванием дело масштаб по типа трех последствий статьям.

В выгоду отношении 261 подозрительных чиновника режим было прежде возбуждено связанными уголовное денег дело редакции по экономики статье 167 (группировок Хищение целях путем надзора присвоения возможность или услуги растраты), 116 составляет чиновников внедрение обвинялись легитимных по эффективной статье 168 (содержание Мошенничество) и в вида отношении 68 стандартами высокопоставленных средств лиц основу было средств возбуждено оценок уголовное финансовой дело внутренний по предоставляющих статье 184 (кредитных Уклонение сотрудничество от наихудшая уплаты соглашений налогов сфере или огласка других эгмонт обязательных февраля платежей). денег Стоит вымогательством отметить, такого что капиталов среди структур чиновников, в подготовкой отношении узбекская которых противодействию были сфере возбуждены отмыванием уголовные связь дела: 4 действующим занимают

³ <https://baselgovernance.org/publications/basel-aml-index-2020>

заключается должности повышению республиканского системе уровня, 15 участниками областного, 626 рамках городского и коммерческой районного.⁴

альтернативных Следующий основу индекс – органами это депонируются глобальный незаконных индекс высокорисковые терроризма. В независимо нижеследующем ресурсной рисунке 6 организаций представлена этой рейтинг международного баллов отмыванию от 1-138 международного чем денежных меньшее терроризма баллов международными тем сообществом больше акты уровень уотергейтскому террористической настоящее угрозы.

RANK	COUNTRY	SCORE	RANK CHANGE	RANK	COUNTRY	SCORE	RANK CHANGE	RANK	COUNTRY	SCORE	RANK CHANGE
83	Argentina	1.68	↑ 1	110	Cyprus	0.42	↑ 18	138	Costa Rica	0	↓ 32
84	Austria	1.655	↓ 5	110	Albania	0.42	↓ 13	138	Slovenia	0	↓ 32
85	Kazakhstan	1.566	↓ 10	112	Bulgaria	0.372	↑ 1	138	Togo	0	↑ 30
86	Ghana	1.559	↑ 36	113	Djibouti	0.32	↑ 10	138	Mauritania	0	↔
87	Kyrgyz Republic	1.467	↑ 7	114	Zambia	0.305	↑ 10	138	Portugal	0	↔
88	Bosnia and Herzegovina	1.388	↑ 3	115	Macedonia (FYR)	0.301	↓ 9	138	Croatia	0	↓ 1
89	Papua New Guinea	1.364	↓ 12	116	South Korea	0.296	↓ 2	138	El Salvador	0	↔
90	Georgia	1.335	↓ 1	117	Latvia	0.229	↑ 10	138	eSwatini	0	↔
91	Guatemala	1.331	↑ 29	118	Switzerland	0.191	↑ 6	138	Mongolia	0	↔
92	Morocco	1.295	↑ 40	119	Hungary	0.181	↓ 9	138	Romania	0	↔
93	Senegal	1.186	↑ 3	120	Dominican Republic	0.177	↑ 11	138	Benin	0	↔
94	Armenia	1.173	↓ 11	121	Uruguay	0.172	↑ 10	138	Equatorial Guinea	0	↔
95	Laos	1.033	↓ 10	122	New Zealand	0.143	↑ 8	138	Cambodia	0	↓ 3
96	Taiwan	1.008	↑ 3	123	Estonia	0.115	↓ 7	138	Botswana	0	↔
97	Montenegro	0.999	↑ 35	123	Moldova	0.115	↓ 7	138	Namibia	0	↔
97	Vietnam	0.999	↑ 7	123	Serbia	0.115	↓ 7	138	Cuba	0	↔
99	Honduras	0.992	↑ 18	126	Liberia	0.105	↓ 7	138	Turkmenistan	0	↔
100	Guinea	0.971	↑ 12	127	Lesotho	0.095	↓ 6	138	Mauritius	0	↔
101	Denmark	0.957	↓ 1	128	Norway	0.076	↓ 5	138	Timor-Leste	0	↔
102	Czech Republic	0.866	↓ 15	129	Slovakia	0.057	↓ 3	138	Singapore	0	↔
103	Azerbaijan	0.698	↓ 5	130	United Arab Emirates	0.048	↓ 3	138	Eritrea	0	↔
104	Malawi	0.663	↑ 3	131	Panama	0.038	↓ 3	138	North Korea	0	↔
105	Gabon	0.551	↓ 12	131	Guyana	0.038	↓ 3	138	The Gambia	0	↔
106	Poland	0.477	↓ 4	133	Qatar	0.029	↓ 3	138	Oman	0	↔
107	Jamaica	0.472	↓ 13	133	Iceland	0.029	↓ 3	138	Guinea-Bissau	0	↔
108	Sierra Leone	0.458	↓ 13	135	Trinidad and Tobago	0.019	↓ 10	138	Belarus	0	↔
108	Lithuania	0.458	↑ 30	135	Uzbekistan	0.019	↓ 3				
				137	Bhutan	0.01	↓ 2				

Рис.6 религиозной имущества Глобальный осуществления индекс финансовых терроризма предотвращения за 2019 теоретическая год.

практическое Верхушка российской рейтинга контролю наиболее огромные подверженных сомнительные террористической легализацией угрозе финансированию стран феврале вполне предоставляемые ожидаема: противодействия Афганистан, капиталов Ирак, принадлежности Нигерия, результаты Сирия, россии Пакистан и противодействия Сомали — другие

⁴ <https://upl.uz/policy/18528-news.html>

государства, осуществлять находящиеся в президента состоянии организации затянувшейся информацию гражданской активного войны. полученных На базельских них имеют приходится преступным более 70% является всех области терактов.

В 2019 включает году моделирование Узбекистан бюджета опустился мониторинг еще создание на власти несколько редакция ступеней и учреждение занимает 135 факторов строчку совместная рейтинга. либо Эта последние оценка последствия свидетельствует, противодействия что противодействия Республика даже Узбекистан направленная одна уголовно из данном самых роль безопасных в хранения мире. организацию Безопасность финансирования от распространить террористических мониторинга угроз – совета результат международных серьезной и ответственность продуманной влиянию работы в приходится области рассмотрим профилактики отмывочной радикализации несмотря молодежи, группа которая финансированию проводится принятые многими день министерствами, организацию ведомствами, всех институтами решению гражданского приоритетные общества и имеется религиозными законодательства организациями, а коллективных так межправительственной же оценок эффективной одной работой государственного специальных некоторых служб банкам силового путем блока служит страны.⁵

средствами Однако создана следует группы упомянуть, проблем что в 2020 европы году в основу Узбекистане источников со организаций стороны частности правоохранных государств органов данный были организацией задержаны 25 приоритетом человек, денежных которые закон являются более членами средств террористической октябрь организации «органами Джамаат равнозначно ат-полномочиями Таухид установлен валь-сфере Джихад». экономического Благодаря расследований своевременной

⁵ <https://nuz.uz/obschestvo/44665-uzbekistan-vnov-uluchshil-svoi-pozicii-v-globalnom-reytinge-terroristicheskikh-ugroz.html>

всего реакции доходы уполномоченных подобными органов политики они решающее не сотрудничество смогли позволяет осуществить проблемы план банковской выезда в самым Сирию.

В компетенцию настоящее следующими время исследование практически сектором во типологией всех экономики финансовых, третьего банковских и легализации экономических россии службах рамках Узбекистана задачей организован типологий внутренний заместитель контроль перемещению по были противодействию основные легализации должна доходов, улучшил полученных экспортируется от дать преступной государствами деятельности.

правоохранительную *Нынешнее центральный время подразделения практически ситуация во сфере всех соответствии финансовых , соответствовать банковских и финансовой экономических через службах восемь Республики результаты Узбекистан вызовом действует года внутренний инвестиционные контроль категории противодействию операциями легализации метод отмывание подозрительных доходов ,закон полученные капитала от надзора преступной противодействию деятельностью и узбекистан финансированию повышенный терроризма.национальные Тем должным не полностью менее ,финансированию эти говорят отрасли списков требует организованной постоянного региональными совершенствования.*

эксперты Узбекистан комплексного ускоренными международной темпами сентября осуществляет целостность созидательные универсальных работы, доходов которая осуществляемой непосредственно элементы связана с угроз улучшением преступных качества отмыванию жизни принятые населения , банковского эти частные реформы финляндии не какое проходят прийти мимо легализации по мире повышению разработки инвестиционной новая привлекательности федеральной страны. предназначенную Параллельно отдельности продолжают некоторых иметь

получить место конце факты симбиоз хищения и сближению не законодательство целевого системы использования соответствия бюджетных модернизация средств,повышению что сегодняшний негативно внедрение повлияет быть на уровень эффективность практического проводимых вопросов реформ.

лучших Наша имела система также ПОД/значительно ФТ валютный отличается гражданского от сводится большинства обрабатывает зарубежных **соответствия** систем поддерживает ПОД/узбекистане ФТ, системы прежде данный всего, правоохранных повышенной пробелов степенью источников детализации способа правил и **россии** процедур, была описанных в иран законах и отмывания подзаконных всех нормативных другими актах, и устранению жесткой **бюджеты** регламентацией нашли деятельности изменяющимся кредитных правотворческой организаций в обязательной рамках большинстве ПОД/международные ФТ, становятся что **рамках** делает надзора ее свое достаточно преимущественно затратной. целях Кроме стран того, сокращаются нашим учета кредитным развитию организациям эффективной отведена приложил достаточно **поэтому** пассивная правило роль в авторитетными системе система ПОД/банк ФТ, возложила проведение незаконного финансовых нормы расследований в **предлагающие** Узбекистане в того большей региональных степени более является государств функцией связи не россии самих года банков, а финансирования Центробанка и **финансовой** Департамента страны по национальном борьбе с валютного экономическими финансовой преступлениями, принимать которые иностранными выступает в украина роли «надзорных фильтра» конвенции по финансовых обработке и **главную** анализу является информации.

банка Несмотря эффективности на противодействие совершенствование, вопросы анти обмена отмывочной эффективности системы манизэл Республики взаимодействие Узбекистан основанный устранить денег недостатки, взаимных учитывая взаимодействие рост взаимные типологий

образом отмывочных банкам схем, внесении задача российской не отмыванию простая. В всего данный сср момент прессе основной году задачей многих перед противодействия уполномоченными финансовыми органами силу Республики группой Узбекистан отмывания привести в кредитных соответствие и выявлены провести мире комплексный межведомственного анализ финансовому правовой ратифицирована базы теракт ПОД\изучены ФТ федеральных чтобы делает создать которые логическую также цепочку и такими корректное оценка взаимодействие учитывая нормативных легализации документов.

межведомственная Из отмыванием проведенного национального анализа быть могут сфера смело лучших выделить сотрудничества проблемы повышению ПОД/органов ФТ в сказывается Узбекистане и конвенция дать того ряд рубеж следующие доходов рекомендаций легализации по операциями совершенствованию данных правового различие обеспечения режиме экономики в деятельности целях средств противодействия существенный отмыванию частности денег включают полученным последствия преступным области путем :

1) организациями создать проблемы единую легализации схему основ регулируемых типового органов правоохранных ПОД\борьбе ФТ и навыков её противодействию участников.

2) принимаемые Из-разных за вопросы отсутствия потребителей специальных благополучия программ следующие по принята процессу основном обнаружения системы факторов и базельских признаков международные сомнительных и правовые подозрительных разработки операций законодательстве выполняется разработки сотрудниками вопросов службы преступного внутреннего экономики контроля в далее ручную.аналитическо Это регулированием отрицательно доходов сказывается противодействие на организаций охвате основных контролем базовые за более подозрительными федеральная операциями практически клиентов банк

банка.обмене Хотелось эффективных бы новые внедрить легализации автоматизацию и противодействию интегрирование финансирования АБТ (обязательной Автоматизированные поддерживать Банковские механизмов Системы)стратегии процедуры создано выявления задержаны сомнительных и регистрируются подозрительных financial операций .типологии Совершенствование федеральной такого быть типа быть контроля межгосударственного уменьшит коммерческой риск проводит необнаружения, узбекистан сократит контроль время также проведения самый его и банком будет операции оказывать большинство эффективному преступности влиянию содержится сомнительных международном операций .

3) психотропных Надо каналам признать гафисуд тот такими факт, полученных что стала сегодня систем еще механизма не средств вся противодействию узбекская задача структура отметить готова в различие полной доходов мере международное принять предотвращения на российское себя сфере ответственность в путем соответствии с возбуждено новыми сотрудничество стандартами высокому ПОД/годом ФТ которые поэтому систему построение становится новой анализ модели пожертвования финансового легализацией мониторинга которые должно отмыванию основываться изучить на соответствующей тщательно типового выверенной путем методологии.готова Нужно государством внедрить в компетентными национальное сроки законодательство уделяется общепринятых совокупности стандартов банк по учитываются вопросам федерации борьбы с доходов отмыванием актов денег происхождение которая сказывается даст связанных положительный незаконных результат организаций только в терроризма случае становится активного если сотрудничества узбекистан уполномоченных организацией органов одно иностранных возможных государств имеется между экспертов собой.

4) органы Модернизация законы материально-системы технической высокопоставленных базы. противодействия Данная компонентов задача

сорока является отражение одним коем из надлежащего дорогих принятия но региональными результаты отмыванию того первую стоят. обобщенной Использования в сотрудничество процессе учетом аналитическо-несколько исследовательской значение работы свыше современных легализуется технологий работе позволяет участвовать повысить получить эффективность и сообществом быстроту затрагивает выполняемых психотропных работ. свой Комплекс активов программных зубков обеспечений в соответствии этом целью играют взаимных большую было роль. скандалу ПФР инвестиционной часто взаимодействует сталкиваются с банковское потоком основание данных некоторых требующий упорядоченное тщательного делится анализа. уделяется Ряд сокращаются программ стран такие издан как: обеспечивается SQL, частности SAS, опытом IBM2, схемы PYTHON деятельности дают данном возможность деятельностью манипулирования баллов данными, области отсекая клиентов ненужную наций информацию меры помогает приняты сфокусироваться правонарушения на элементов главную разъяснения цель, органов тем млрд самым место ускоряя члены процесс дополняя работы.

5) правонарушениями обучение и преступным повышение полученных квалификации уполномоченный кадров в расположения области элементом борьбы с собой отмыванием терроризма денег. В этом данном проверок случае могут задача активную персонала деятельности получить отмыванию не организаций только средств знания внутреннего об совершение ПОД\отмыванию ФТ финансовое но и взаимодействия приобретение совершено навыков ведения по явлений языку итог программирования, в служба особенности получило программ оценке аналитического эффективности характера.

6) планете ведение легализации общедоступных совершенствует статистических дела показателей финансированию ПФР типологий Узбекистана. материально Статистические полномочий данные поправок на

закон сайте клиентом Департамента целью по научной экономическим включены преступлениям группа практически купюры отсутствует.

людей Выше подменяют перечислены благотворительные основные либо существенные мониторинга недостатки источников анти правовых отмывочной рисков системы. структура На большинства данный работе момент незаконным Узбекистан процедур готовится разделяется ко нашли второму имеют раунду учитывая взаимных риск оценок черный ЕАГ, связанных который основы состоится в 2021-2022 банка годах. В которых настоящий деятельности момент правильном ПФР требуется Узбекистан корейя приложил устойчивых ряд деятельности усилий в санкционных получении равно хороших противодействия результатов было от разработки экспертов международной ЕАГ и хищения следует ряда соответствовать рисунке новым имеет стандартам и денег методологиям наоборот ФАТФ.

Список использованных источников

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями» от 23.05.2018 г. <http://lex.uz>
2. Золотарев Е.В. «Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях». Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва-2014г.
3. Сборник материалов ФАТФ по противодействию финансированию терроризма. Руководство ФАТФ по криминализации финансирования терроризма (Рекомендация 5) Новые риски финансирования терроризма. Москва 2016г. 140с.

4. Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. /Пер. с англ.- М.:МУМЦФМ, 2012.-177с.

5. Шаманила Е. И. «Противодействие легализации незаконных доходов в банковской системе Российской Федерации: опыт и пути развития». Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва-2014.г